

ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИ БОЗОРИДА РАҚОБАТ МУҲИТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСИ ТУШУНЧАСИНИНГ МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ

Набиев Элшод Ганиевич
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
“Савдо иши” кафедраси профессори, иқтисод фанлари доктори
e-mail: nabiev.elshod@gmail.com

Алимходжаева Наргиза Элшодовна
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
“Маркетинг” кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди
e-mail: nalimhodzaeva030@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15017618>

Аннотация: Маркетинг тизими корхоналарни бозорга иқтисодий мақсадларга эришиш қуроли (яъни фойда олинadиган бозорлар улушига эга бўлиш) сифатида қарашга алоҳида эътибор беради. Маркетинг стратегияси-корхона имкониятларининг таҳлили, мақсадларни танлаш, режаларни ишлаб чиқиш, маркетинг чора - тадбирларини амалга ошириш ва уларни рўёбга чиқаришни назорат қилиш жараёнидир ¹.

Калит сўзлар: маркетинг, маркетинг стратегияси, режаларни ишлаб чиқиш, маркетинг тизими, рақобат муҳити

Кириш. Маркетинг - бозорда вужудга келадиган иқтисодий муносабатларни фаоллаштириш услубларини, товарларни ишлаб чиқариш ҳамда сотиш муаммоларини комплекс, тизимли ечиш услубларини, бозорда вужудга келадиган ўзгаришларга тезда мослашиш, истеъмолчиларга табақали ёндашиш, рақобатбардош янги товарларни вужудга келтириш ва уларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш, конъюнктурани ўрганиш ва башорат қилиш ҳамда таъсирчан рекламани ривожлантириш масалаларини ўрганишни ўз олдига мақсад қилиб қўйгандир. Маркетинг тизими корхоналарни бозорга иқтисодий мақсадларга эришиш қуроли (яъни фойда олинadиган бозорлар улушига эга бўлиш) сифатида қарашга алоҳида эътибор беради. Маркетинг стратегияси-корхона имкониятларининг таҳлили, мақсадларни танлаш, режаларни ишлаб чиқиш, маркетинг чора - тадбирларини амалга ошириш ва уларни рўёбга чиқаришни назорат қилиш жараёнидир ².

¹ Юсупов М., Абдурахманова М.М., Акбаров Н.Г. Маркетинг (ўқув қўлланма) - Тошкент, Иқтисодиёт, 2019 - 5 б.

² Юсупов М., Абдурахманова М.М., Акбаров Н.Г. Маркетинг (ўқув қўлланма) - Тошкент, Иқтисодиёт, 2019 - 5 б.

Рақобат - бозор иқтисодиётининг энг асосий унсурларидан биридир. Бинобарин, эркин бозор - муносабатларини ривожлантириш, соҳага оид ҳуқуқий механизмларни янада такомиллаштиришда рақобат тўғрисидаги яхлит қонун жуда муҳимдир.

Тадқиқот методологияси

Ушбу тадқиқот доирасида озиқ-овқат маҳсулотлари бозорида рақобат муҳитини шакллантириш жараёнлари тизимли ёндашув асосида ўрганилди. Бунда илмий-назарий манбалар ва мавжуд тадқиқотлар таҳлил қилиниб, маркетинг стратегияларининг бозордаги ўрни ва таъсири аниқланди. Шу билан бирга, турли бозор иштирокчилари фаолияти ўрганилиб, улар томонидан амалга оширилаётган маркетинг ёндашувлари таҳлил қилинди.

Бозордаги рақобат муҳитини шакллантирувчи омиллар таркибий жиҳатдан ўрганилиб, уларнинг бир-бирига таъсири баҳоланди. Шунингдек, маҳсулот турлари, истеъмолчилар эҳтиёжлари ва компаниялар ўртасидаги рақобат муносабатлари таҳлил қилинди.

Тадқиқот давомида соҳада фаолият юритаётган мутахассислар ва экспертларнинг фикрлари инobatга олиниб, уларнинг бозорда муваффақиятли маркетинг стратегияларини шакллантириш борасидаги қарашлари тадқиқ этилди. Шунингдек, муваффақиятли амалга оширилган стратегиялар мисолида уларнинг самарадорлиги баҳоланди.

Таҳлил ва натижалар.

2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг еттига устувор йўналиши бўйича ривожлантириш стратегиясининг учинчи, яъни “III. Миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш” номли устувор йўналишнинг 22-мақсадида миллий иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлаш борасида қуйидаги вазифалар белгилаб берилган: “...Миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишга қаратилган саноат сиёсатини давом эттириб, саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 бараварга ошириш.

Саноатнинг етакчи тармоқлари ва иқтисодиётни янада либераллаштириш ҳамда трансформация жараёнларини яқунлаш.

Энергия ресурслари ва табиий газ бозорларини ижтимоий ҳимоя кафолатларини белгилаган ҳолда эркинлаштириб, соҳага хусусий инвестицияларни кенг жалб қилиш ҳамда эҳтиёжманд аҳолини ҳимоя қилиш учун ижтимоий истеъмол нормаларини киритиш.

Иқтисодиёт тармоқлари ва аҳолига нефть-газ маҳсулотларини узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш.

Мис саноати кластерини ташкил этиш орқали мис ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини 2 баравар кўпайтириш ҳамда 8 миллиард долларлик маҳсулот ишлаб чиқариш учун асос яратиш.

Кимё ва газ-кимёси соҳаларини ривожлантириш ва табиий газни қайта ишлаш даражасини 8 фоиздан 20 фоизга етказиш орқали кимё саноатида 2 миллиард АҚШ долларига тенг маҳсулот ишлаб чиқариш.

Автомобиль саноатида кооперацияни янада ривожлантириш орқали ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 бараварга, экспорт ҳажмини 2 бараварга кўпайтириш ва маҳаллийлаштириш даражасини ошириш. Чирчиқ шаҳрида қишлоқ хўжалиги машинасозлиги ишлаб чиқаришини ягона саноат кластери усулида ташкил этиш.

Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ҳажмини 2 бараварга кўпайтириш.

Тўқимачилик саноати маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 2 бараварга кўпайтириш.

Чарм-поябзал соҳасини ривожлантириш орқали ишлаб чиқариш ҳажмини 3 бараварга кўпайтириш.

Фармацевтика саноати маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 3 бараварга кўпайтириш ва маҳаллий бозорни таъминлаш даражасини 80 фоизга етказиш.

Электротехника саноатида юқори қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини 2 бараварга ва экспортини 3 бараварга ошириш.

Мебель маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 2,8 бараварга кўпайтириш.

Озиқ-овқат саноатини ривожлантириш дастурини амалга ошириш.

Йирик саноат тармоқлари ва ҳудудий корхоналар ўртасида саноат кооперациясини ривожлантириш.

Саноат тармоқларида меҳнат унумдорлигини ошириш дастурларини кенг жорий қилиш”³.

Бозор муносабатларининг асоси бўлган рақобатни ривожлантиришда монополияга қарши қонун ҳужжатлари катта роль ўйнайди. Бугунги кунда мамлакатимиз барқарор ривожланиши учун албатта иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъминлаш масаласи устувор аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев мамлакатимизда 2020 - 2024 йилларда товар ва молия бозорларида рақобатни ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш бўйича қуйидагиларни таъкидлаб ўтдилар: “Бугунги кунда, самарали рақобат муҳитини яратиш ҳамда товарлар ва хизматлар бозоридаги монополияни босқичма-босқич камайтириш иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш вазифаларини ҳал этиш учун устувор йўналиш бўлиб қолмоқда.

Шу мақсадда, мамлакат иқтисодиётида давлат иштирокини камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар ва бозор механизмларига ўтиш амалга оширилмоқда.

Сўнгги йилларда тадбиркорлик фаолияти соҳасида 86 та айрим лицензияланадиган фаолият турлари ва рухсат бериш тартиб-тамоийллари, шу жумладан 38 та турини 16 тага бирлаштириш, 25 та тури бўйича расмийлаштириш муддатларини қисқартириш ҳамда 14 та лицензия ва рухсат

³ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони. www.lex.uz

берувчи ҳужжатларни беришни марказлаштириш орқали бекор қилинди ва солиқ юки камайтирилди.

Тадбиркорлик соҳаси изчил ривожланаётгани қайд этилмоқда, сўнгги уч йилнинг ўзидаёқ амалдаги тадбиркорлик субъектлари сони 25 фоизга ошди.

Кўрилаётган чоралар маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқариладиган кўплаб озиқ-овқат (алкоголсиз ичимликлар, шарбатлар, нон, нон маҳсулотлари, гўшт ва сут маҳсулотлари, қандолатчилик маҳсулотлари ва бошқалар) ҳамда айрим ноозиқ-овқат товарлар (мебель, гилам ва гилам маҳсулотлари, тўқимачилик ва бошқалар) бозорларида рақобатнинг ривожланишини таъминлади. Қурилиш материаллари, кабель ва сим маҳсулотлари, пул ўтказмалари хизматлари бозорида йирик компанияларнинг монополияси тугатилди.

Яратилган биржа механизми бозор иштирокчиларини юқори ликвидли ва монопол турдаги хом ашё ва материаллар билан бир хилда таъминлаш имконини берди. Бугунги кунда Ўзбекистон республика товар хом ашё биржаси товар айланмасининг 65 фоизини монопол маҳсулотлар ташкил этади.

Амалга оширилаётган ислохотлар натижасида сўнгги йилларда монопол корхоналар сони икки баравардан ортиққа камайди”⁴.

Фуқароларнинг турмуш фаровонлигини ошириш, ўзаро фойдали ҳамкорликни кенгайтириш учун юртимиз жаҳон иқтисодиётида муносиб ўринни эгаллаши зарур. Бу борада соғлом рақобат асосий иқтисодий жараёнларни тартибга солиш, моддий неъматларни тақсимлаш, истеъмолчиларнинг манфаатларини қаноатлантиришнинг оқилона воситасидир. Ҳолбуки, рақобат зарур даражада ўзини-ўзи тартибга солишга қодир эмас. Шу сабабли бозор оқилона фаолият кўрсатиши учун рақобат шароитида мавжуд муносабатларни махсус қонун билан тартибга солишни талаб этади.

Рақобат иқтисодий фаолият иштирокчиларининг ўз манфаатларини тўлароқ юзага чиқариш, яъни яхши даромад топиш, ўз мавқеини мустаҳкамлаш, ўз қобилиятини намоён этиш учун бошқалар билан курашишдир.

Соғлом рақобат муҳитини таъминлашда маҳсулотларга нарх белгилаш муҳимдир. Юзаки қараганда маҳсулот нархининг бошқаларникига нисбатан арзон бўлиши ютуқдек. Лекин эндиликда асосий эътиборни нархларни белгилашга эмас, балки корхоналар ўртасида соғлом рақобатни таъминлаш орқали нархларни пасайтириш ва сифатни оширишга қаратиш лозим. Халқаро тажрибани ўрганиб, рақобатни олиб кириш мумкин бўлган монополия соҳаларига хусусий сектор учун йўл очиш ва шу орқали рақобат муҳитини шакллантириш лозим. Бу борада табиий монополия ва рақобат тўғрисидаги

⁴ Ш. Мирзиёев. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 июлдаги “Рақобат муҳитини янада ривожлантириш ва иқтисодиётдаги давлат иштирокини қисқартириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-6019-сонли Фармони.

конунларни янгилаш ҳамда иқтисодиётда рақобат муҳитини шакллантириш стратегияси ишлаб чиқиш муҳимдир.

Хулоса

Демак, рақобатбардошлик муҳитини ҳимоялаш бу мамлакатда иқтисодий жараёнларни ҳимоялашнинг энг аҳамиятли элементларидан бири бўлиб ҳисобланади. Рақобатбардошликни қўллаб-қувватлаш ёки унинг чекланиши билан курашиш, ўз навбатида монополияга қарши муросасиз курашишни акс эттиради.

Рақобат асосий иқтисодий жараёнларни тартибга солиш, моддий неъматларни тақсимлаш, истеъмолчиларнинг манфаатларини қаноатлантиришнинг оқилона воситасидир. Рақобат зарур даражада ўзини-ўзи тартибга солишга қодир эмас. Шу сабабли бозор оқилона фаолият кўрсатиши учун рақобат шароитларида мавжуд муносабатларни махсус қонун билан тартибга солишни талаб этади.

Маълумки, рақобат бўлмаса, интилиш, ривожланиш бўлмайди. Рақобат иқтисодий фаолият иштирокчиларининг ўз манфаатларини тўлароқ юзага чиқариш, яъни яхши даромад топиш, ўз мавқеини мустаҳкамлаш, ўз қобилиятини намоён этиш учун бошқалар билан курашишдир.

Одатда ривожланган давлатларда товарларни муайян тартибда ва шаклда реализация қилишнинг ҳеч қандай талаби мавжуд эмас. Нимани, қаерда, кимдан ва қандай баҳода сотиб олишни фақат истеъмолчи ўзининг хоҳиши ва тўловга қобилиятлилигига қараб ўзи белгилайди. Рақобат ривожланган сари одамларнинг турмуш даражаси яхшиланиб боради, рақобатнинг йўқ қилиниши эса иқтисодиётни инқирозга ҳамда одамларнинг турмуш даражасининг тушиб кетишига олиб келади. Фақатгина рақобат воситасида нархи арзон ва сифати юқори бўлган товарлар ишлаб чиқарилади ҳамда реализация қилинади.

Ички бозорда рақобат муҳитини таъминлаш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг рақобатдошлигини ошириш мамлакатнинг барқарор ривожланишида, фуқароларнинг турмуш фаровонлигини оширишда муҳим омил бўлади.

Замонавий шароитларда маркетинг интеграциялашган тизимга айланиши керак. Бу дегани, тизим фаолияти натижаси юқори бўлиши учун, у фақатгина маркетинг бўлими фаолиятигина бўлиб қолмай, у ёки бу даражада корхонанинг барча бўлимларини қамраб олиши лозим. Корхонанинг рақобатдош бўлмоғи учун, фақатгина - маркетинг унинг бизнес - стратегиясини ҳаракатга келтирувчи куч бўлиши керак.

Ҳозирги вақтда замонавий бизнесни асосий муаммоси бу товарлар дефицити эмас, балки истеъмолчилар дефицитидир. Шу сабабли замонавий маркетинг тизимининг асосий вазифаси - бу мизождлар учун зарур бўлган қийматни (истеъмол қимматини) яратиш ва мижозлар билан фойдали бўлган муносабатларни шакллантиришдан иборатдир⁵.

⁵ Юсупов М., Абдурахманова М.М., Акбаров Н.Г. Маркетинг (ўқув қўлланма) - Тошкент, Иқтисодиёт, 2019 - 6 б.

Демак, замонавий маркетингни предмети фақат мижоз учун олий истеъмол қимматига эга бўлган товарни яратиш ва мижозлар билан фойдали муносабатларни шакллантиришдан иборатдир.

Маркетинг - бу алоҳида шахслар ва шахс гуруҳлари муҳтожлиги ва эҳтиёжларини товарлар ҳамда истеъмол қимматлари орқали айрбошлашга қаратилган ижтимоий ва бошқарув жараёнидир.

Ҳозирги рақобат бозори шароитида корхоналар амалий фаолиятининг муҳим бўлаги ҳисобланган маркетинг тизимига бўлган кизиқиш кескин ошган. Аммо, шу вақтгача ишбилармонлар, тадбиркорлар орасида ва жамиятда маркетинг тизими тўғрисида нотўғри тушунча ҳукмронлик қилмоқда. Улар маркетингни асосий вазифаси, ишлаб чиқаришнинг маҳсулотини сотишга ёрдам бериш деб биладилар. Ҳақиқатда эса, ҳаммаси бунинг аксидир, яъни ишлаб чиқариш маркетингга ёрдам бериш учун мавжуддир.

Маҳаллий тадбиркорлар маркетинг тизими соҳаси бўйича етарли билим ва тажрибага эга бўлмаганлиги сабабли, улар хўжалик, тижорат ҳамда бошқарув вазифаларини ечишда тор доирадаги ёндашувлардан фойдаланилмоқдалар. Бу эса корхоналар фаолияти самарадорлиги пасайишига олиб келмоқда.

Замонавий маркетинг истеъмолчиларни хоҳиш ва муҳтожликларини аниқлашдан бошланиб, ушбу корхона қайси мақсадли бозорларга самарали хизмат кўрсатиб ва ажойиб қимматни таклиф этиб, улар асосан корхона мақсадли истеъмолчиларни эгаллаб ҳамда ушлаб қолиш, шунингдек, сонини кўпактиришга эришиш бўйича қарор қабул қилишдир. Агар корхона мазкур вазифаларни моваффақиятли ечса, у маълум миқдордаги бозор улушига, фойдага ва мижоз капиталини эгаллашга эришади.

Манба ва адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5853-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 сентябрдаги “Республика озиқ-овқат саноатини жадал ривожлантириш ҳамда аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлақонли таъминлашга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4821-сонли Қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 мартдаги “Аграр ва озиқ-овқат соҳаларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4643-сонли Қарори.

4. Егоров И.В. Теория и практика управления товарными системами. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К0”, 2017.- 260 с.